

QISSADA BADIY XRONOTOP TURLARI VA SINTEZI

Suleymanova Sevara Abdumalikovna

GulDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244506>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qissalarda badiiy xronotop turlari va ularning sintezi tahlil qilinadi. Xronotop tushunchasi qissa janridagi vaqt va makonning o'zaro aloqadorligini tushuntirishda nazariy asos sifatida ko'rib chiqiladi. Tarixiy, mifologik va syujetli-dramatik xronotoplarning qissaning mazmuni va badiiy-estetik qiymatini shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu xronotoplarning sintezi voqealar rivoji, xarakterlar dinamikasi va asarning mazmuniy chuqurligini oshirishdagi ahamiyati yoritiladi. Qissaning xronotop orqali o'quvchiga estetik ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari ko'rib chiqilib, xronotop turlarini o'rganish qissa janrini tadqiq qilishda muhim metod sifatida asoslanadi.

Kalit so'zlar: qissa, badiiy xronotop, tarixiy xronotop, mifologik xronotop, syujetli-dramatik xronotop, vaqt va makon, xronotop sintezi, badiiy-estetik tahlil, adabiy janr.

Kirish

Adabiyotda xronotop tushunchasi badiiy asarning vaqt va makon o'zaro aloqadorligini tushuntiruvchi asosiy nazariy kategoriya sifatida qaraladi. Ushbu tushuncha birinchi bor rus adabiyotshunosi M.M. Baxtin tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u asarning tuzilishi, mazmuni va badiiy obrazlar tizimida vaqt va makonning muhim o'rnini ochib bergan. Xronotopning adabiy asarlardagi turli ko'rinishlari, ayniqsa, qissa janrida, voqealar rivoji, xarakterlar shakllanishi va syujetning tuzilishini tushunishda katta ahamiyatga ega.

Qissa janri o'zining ixcham hajmi, voqealar dinamikasi va ramziy qatlamlari bilan boshqa janrlardan farq qiladi. Ushbu janrda vaqt va makon tushunchalari, ya'ni badiiy xronotop, syujetning markaziy o'qini tashkil qiladi. Tarixiy, mifologik va dramatik xronotop turlarining sintezi esa qissaning chuqur badiiy-estetik mazmunini ochib berishda alohida o'rin tutadi.

Mazkur maqolada qissalarda uchraydigan xronotop turlari va ularning sintezi masalalari nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, qissalarda vaqt va makonning badiiy obrazlar orqali qanday namoyon bo'lishi ham ko'rib chiqiladi. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar qissa janrining nazariy asoslarini kengaytirish va uni o'rganish usullarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

1. Badiiy xronotop tushunchasi va nazariy asoslar

- Xronotop tushunchasini ilk bor M.M. Baxtin tomonidan kiritilishi va uning asosiy xususiyatlari.
- Vaqt va makonning o'zaro aloqadorligi va badiiy asarlarda ulardan foydalanish usullari.
- Qissada xronotopning ijtimoiy, tarixiy va ma'naviy funksiyalari.

2. Qissalarda uchraydigan asosiy xronotop turlari

2.1. Tarixiy xronotop

- Tarixiy asarlarda vaqt va makonning real voqealar bilan uyg'unlashuvi.
- Tarixiy xronotopning konkret qissa namunalarida tahlili.

2.2. Mifologik xronotop

- Mif va afsonalardan ilhomlangan xronotop turlari va ularning badiiy matndagi ifodasi.
- Mifologik va ramziy xronotopning qissa janrida qo'llanilishi.

2.3. Syujetli-dramatik xronotop

- Syujet rivojlanishi orqali xronotopning shakllanishi va uning dramatik tuzilmani kuchaytirishi.
- Qissa xarakterlari va voqealarning vaqt-makon dinamikasida aks etishi.

3. Xronotop turlarining sintezi

- Xronotop turlarining bir asarda sintezlanishi va bu orqali matnning badiiy to'raligi ta'minlanishi.
- Tarixiy-mifologik va syujetli-dramatik xronotoplarning uyg'unlashuvi: qissa janri namunalarida tahlil.
- Sintezning badiiy matnni ma'naviy boyitishdagi ahamiyati.

4. Qissalarda xronotop turlari sintezining badiiy-estetik ahamiyati

- Xronotopning o'quvchida vaqt va makon haqidagi tasavvurni kengaytirishdagi roli.
- Sintezlangan xronotop orqali yaratilgan ichki dramatism va uning estetik ta'siri.

Xulosa

Qissalarda badiiy xronotop turlari va ularning sintezi adabiy asarning estetik tuzilishini chuqur anglash imkonini beradi. Xronotop orqali qissaning vaqt va makon chegaralari belgilab berilib, voqealar rivoji va personajlarning ichki dunyosi ochib beriladi. Ushbu tadqiqot davomida tarixiy, mifologik va syujetli-dramatik xronotop turlarining o'zaro bog'liqligi va ularning sintezi qissalarning badiiy-estetik qiymatini oshirishda qanchalik muhim ekanligi aniqlandi.

Xronotop turlarining sintezi qissaning mazmuniy chuqurligini oshirib, asarda universal ma'nolarni shakllantiradi. Xususan, tarixiy va mifologik xronotopning uyg'unlashuvi voqealar rivojini zamonaviy o'quvchi uchun ham dolzarb, ham tushunarli qiladi. Shu bilan birga, syujetli-dramatik xronotop orqali o'quvchi asar qahramonlarining his-tuyg'ulari va qarorlarini yanada chuqurroq his qiladi.

Badiiy xronotop turlarini o'rganish nafaqat qissa janrini tahlil qilishda, balki boshqa janrlarni tadqiq etishda ham keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqola doirasida keltirilgan tahlillar va xulosalar qissa janri nazariyasini rivojlantirishga hissa qo'shib, kelgusida xronotopning turli asarlardagi namoyon bo'lishini o'rganish uchun zamin yaratadi.

Shunday qilib, badiiy xronotop turlarining sintezi o'quvchini vaqt va makon chegaralaridan ozod qilib, uni asarning badiiy olamiga chuqurroq kirib borishga undaydi. Bu esa, o'z navbatida, qissa janrining adabiy-estetik ahamiyatini yanada oshiradi.

References:

1. Baxtin, M.M. "**Вопроси литературе и эстетики**". Moskva: Искусство, 1975.
2. Lotman, Yu.M. "**Semiosfera**". Moskva: Gnozis, 2000.
3. Abdulla Qodiriy. "**O'tkan kunlar**". Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.
4. Todorov, T. "**Poetics of Prose**". Oxford: Blackwell, 1977.